

directie een disqualificatie, ook al zou dat gebrek in de uitvoering dier opdracht voor het moment voor de Directie niet onaangenaam zijn. De interne accountant loopt voorts de kans, dat het beoordeelingswerk van den externen accountant het gebrek in zijn informatie aan het licht brengt. Het gaat hier om belangrijke aangelegenheden, waarmede belangrijke bedragen gemoeid zijn. Die ontdekking brengt de sanctie van tucht en discipline in werking en voert in het eind tot disqualificatie als vakman, niet onwaarschijnlijk met het verder gevolg, dat hij in functie niet te handhaven zal zijn, ondanks het feit, dat hij de directie bespaarde den strijd met den externen accountant over een ernstig en principieel meningsverschil.

Van de andere zijde gezien worden voor den externen accountant de gevaren, waarom hij meende het dienstverband naast het arbeidsverband te moeten eischen, niet verminderd. Immers de economische positie van den medewerker van den externen accountant, die chef is van de interne controle-afdeling is minder afhankelijk van het dienstverband tot dien externen accountant dan van het voortbestaan van diens relatie tot het concern in kwestie. Zoo is het met het geheele personeel dier afdeling. Met hen dus voor wie slechts „het zilveren koord” een sanctie zou zijn, staat men bij dienstverband naast arbeidsverband even sterk als wanneer het dienstverband ontbreekt. Met nog het nadeel, dat de mogelijkheid niet hypothetisch is, dat men bij den „vertrouwen” medewerker in dienstverband minder ver gaat met beoordeelingswerk en wat dies meer zij.

10. Al deze gedachten zijn niet nieuw. *Blazer* heeft in zijn inaugureele rede en *Hamersveld* heeft in een praec-advies voor een accountantsdag uiteengezet overeenkomstige beschouwingen gegeven. Ik heb slechts hetzelfde probleem — in eigen toonzetting — besproken in verband met het bewuste examenvraagstuk en hoop er in geslaagd te zijn aan te toonen, dat dit moeilijke vraagstuk oplosbaar was voor hen, die de leerstof en litteratuur grondig bewerkt hadden. De examinatoren behoefden het er dan ook niet allen mee eens te zijn; zulks zal van mijn beschouwingen ter zake evenmin gezegd kunnen worden.

April 1933

MEY

EEN NIEUWE LECTOR VOOR DE OPLEIDING VAN ACCOUNTANTS AAN DE R.K. HANDELSHOOGSCHOOL TE TILBURG

Tot lector voor het vak Accountancy aan bovengenoemde school werd benoemd de heer *C. H. A. J. Janssens*, accountant

aldaar, die in 1931 het diploma Federatief Examen verwierf.

Wij wenschen school en lector gaarne met deze benoeming geluk.

REKENING-COURANTVERHOUDING EN INKOMSTEN-BELASTING.

In *Damsté*, „Inkomstenbelasting”, 4en druk, wordt op blz. 96, 240 (onderaan), 255, de rekening-courantverhouding behandeld. Echter wordt daar in de door het bestek gevorderde prijzenswaardige korthed hoofdzakelijk met verwijzing naar Beslissingen in belastingzaken (B.i.b.) volstaan. Toch vindt de geleerde schrijver nog de gelegenheid eigen opvatting weer te geven. Ook in een ander commentaar zag ik deze aan gelegenheid niet als een „Einheit” behandeld. De zaak heeft intusschen wel zooveel belang, dat hier behandeling in extenso geenszins overbodig is, waartoe ik mij dan ook meende te moeten zetten. In het navolgende zullen daarom de enkele over deze materie handelende arresten van den Hoogen Raad worden geanalyseerd. Te beginnen met arrest 26 November 1924, B.i.b. no. 3544.

Een belastingsschuldige had op 1 Mei 1921 van een naamlooze vennootschap in rekening-courant te vorderen *f* 103.721. Hij was uit hoofde van deze rekening-courantverhouding aan die naamlooze vennootschap over het jaar 1920 *f* 240 rente schuldig geworden. De rentevergoeding was, gedurende het geheele jaar 1920 en ook op 1 Mei 1921, 7 % 's jaars. Uit een en ander volgde, dat de vordering ad *f* 103.721, ten gunste van belanghebbende, op 1 Mei 1921 nog geen vol kalenderjaar bestond, dat dus begrooting naar art. 14 der wet op de inkomstenbelasting moest plaats hebben, geen rekening moest worden gehouden met de *f* 240 over 1920 betaalde rente, daarentegen wél in het inkomen moest worden begrepen 7 % van *f* 103.721 = *f* 7260. De opbrengst der rekening-courantverhouding over 1920 laat ons dus in deze onverschillig. En vanuit dit gezichtspunt is het verklaarbaar dat in het dictum van arrest B.i.b. no. 3544 o.a. kan staan:

„Een rekening-courantverhouding is niet een bron van in-komen.”

Haar uiteraard wisselend karakter geeft hiertoe reeds aan-leiding. De korthed, bij het dictum in acht genomen, zou tot misverstand aanleiding kunnen geven. Tot wegneming zij uit-drukkelijk geconstateerd, dat gelden in rekening-courant bron van inkomen roerend kapitaal zijn, wier opbrengst naar art. 6 der wet op de inkomstenbelasting belastbaar is.

Het zal nu tevens duidelijk zijn, dat indien in deze de cijfers eens anders gegroepeerd moeten worden b.v. op 1 Mei 1932 debetstand belanghebbende in rekening-courant *f* 6000 tegen 5 %, over 1931 creditrente belanghebbende *f* 5000, voor belastingjaar 1932/3 te begrooten is *f* 300 debetrente. Practisch gevolg is, dat immer genomen wordt de rente van het saldo zooals dit op 1 Mei van het belastingjaar zich voordoet. Op dit punt wordt hierna nog teruggekomen bij de bespreking van B.i.b. no. 4082.

Hierboven was van een rekening-courantverhouding met een naamlooze vennootschap sprake. De zaak ligt evenwel, blijkens de rechtspraak, niet anders indien een firmant in rekening-courant staat met zijn eigen vennootschap. Immers overwoog de H.R. 27 Mei 1931, B.i.b. no. 4983 — zij het ook in een de vermogensbelasting betreffend geval — dat ook al mist naar Nederlandsch recht een vennootschap onder firma rechtspersoonlijkheid, niettemin een der vennoten, handelende voor zich in privé, rechtshandelingen kan verrichten met de vennootschap onder firma, d.w.z. de gezamenlijke vennoten, dus dat daaruit

rechtsgeldige verbintenissen voor dien vennoot in privé en de vennootschap onder firma voortvloeiën;

dat, indien een vennoot in privé gelden leent aan de vennootschap en met haar in rekening-courant staat, zijn verhouding ter zake tot de vennootschap geen andere is dan die, welke bij soortgelijke transacties ontstaat tusschen een derde en de vennootschap, derhalve die vennoot schuldeischer zal zijn van de vennootschap (in rekening-courant).

Men bedenke nu wel, dat tot nu toe uitsluitend bedoeld werd op een rekening-courantverhouding met een derde of met eigen vennootschap onder *rentevergoeding*. Echter kan ook rekening-courantverhouding bestaan met een Bankinstelling zonder dat de gelden rente geven. Er is dan naar den Hoogen Raad (arrest 22 Juni 1927, B.i.b. no. 4082) sprake van tijdelijk niet belegde gelden, waarvan de zuivere opbrengst berekend moet worden op de wijze van art. 16 der wet op de inkomstenbelasting. De rekening bij de Bankinstelling is dan nl. niet als belegging te beschouwen en dus het geen rentedragend tegood dat men bij eene Bankinstelling (of bij den postecheque- en girodienst) heeft, eveneens te begrijpen onder de tijdelijk niet belegde gelden, waarover voornoemd art. 16 handelt. In dit arrest — en in zoover kan het voor zooveel noodig tot verdere toelichting strekken van het in den aanhef dezer genoemde arrest B.i.b. no. 3544 — wordt tevens overwogen:

dat een *rentedragende* vordering, voortspruitende uit een rekening-courantverhouding, behoort tot het roerend kapitaal, waarvan de opbrengst (tenzij er sprake is van belegging in eigen bedrijf of beroep) valt onder art. 6 wet inkomstenbelasting;

dat indien de rekening-courant in het laatstverloopen jaar afwisselend een debet- en een creditsaldo aangewezen heeft, art. 14 ten deze toepasselijk is en de opbrengst van de bij het begin van het jaar bestaande vordering in rekening-courant moet worden in rekening gebracht tot het dienovereenkomstig te bepalen jaarlijksch zuiver bedrag;

dat bij die begroting moet worden uitgegaan van de gedaachte, dat het op 1 Mei aanwezige saldo der rekening het gehele belastingjaar onveranderd blijft;

dat overigens mag rekening worden gehouden met veranderingen in de rente, waarvan bij het begin van het belastingjaar bekend is, dat ze in den loop van het belastingjaar zullen plaats grijpen.

Zoo is dan voltooid datgene wat wij ons aan het hoofd dezer tot taak stelden. We hopen hiermede den welwillenden lezer, die ons heeft willen volgen, te hebben verplicht.

B. VAN DEN BERG.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor **bedrijfseconomie** en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor **accountancy**

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountants en reclame

Kramer, N. de — Naar aanleiding van de polemieken in de Engelsche vakbladen over het adverteeren en de werkloosheid onder de accountants aldaar, geeft schrijver zijn meening over dit onderwerp.
A II 1 *Accountancy Maart 1933*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Over de waarde, welke ponskaarten-machines voor de boekhouding hebben

Maille, ir. K. F. — Aan de hand van afbeeldingen wordt bovenstaand onderwerp besproken.
A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Februari 1933*

Accounting for wood-pulp paper industry

Aveyard, C. H. — Bijzonderheden betreffende de fabricage, kostprijs administratie en interne controle. Een zeer gedetailleerde lijst van afschrijving-percentages van machines en gereedschappen wordt gegeven.
A III 3 *The Journal of Accountancy Maart 1933*

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

De structuur van de bevolkingsrubber in Nederlandsch-Indië

Discussie tusschen dr. W. H. de Jong (Benoeit-Kisaran) en drs. J. F. Haccoû in het bijzonder over de verhouding tusschen hoofd- en detailwetenschap en over de toepassing van economische en agrarische wetenschap bij de bestudeering van dit probleem.
B a II 2 *Econ. Statistische Berichten 12 April 1932*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Standaardkosten, meer in het bijzonder standaardfabricagekosten

Grünebaum, drs. H. — Besproken worden: gebruik van kostprijzen voor verschillende doeleinden; bezwaren tegen den nacalculatortischen kostprijs; wat zijn standaardkosten; standaardwaarde voor elk der kostprijs-elementen; gebruik van de standaardkosten.
B a IV 1 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1933*

Vraag en aanbod van scheepsruimte

Tinbergen, dr. J. — Schr. leidt af, dat 1°. een vergrooting van de hoeveelheid ten uitvoer aangeboden goederen met 2 % een verhoging van de vrachten met 1 % veroorzaakt; 2°. een afnemng van het scheepstonnage met 1,5 % een verhoging der vrachten met 5 % veroorzaakt; 3. elk jaar een verdere verlaging der vrachten met 2 % optreedt.

Elke vermindering van de capaciteit der wereldvloot (sloping) met 1 % zou een verhoging van de vrachten met ruim 3 % tengevolge hebben.
B a IV 9 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1933*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De mogelijkheid eener industriebank in verband met Nederlands industriele toekomst

Spanjaard, mr. dr. B. K. — Schr. bepleit de stichting van een industriebank in Nederland (literatuur: Gelissen, van der Valk) onder het motto „aux grands maux les grands remèdes!” In een vervolgartikel gaat schr. na, hoe de industriebank in de praktijk haar werkzaamheden dient te verrichten.
B a V 1 *Econ. Stat. Berichten 19 April en 10 Mei 1933*

De omloop van het kapitaal in de onderneming

Mey Jr., J. L. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken.
B a V 1 *Maandblad v. h. Boekhouden Februari 1933*

Crisis-financieringen

Ketel, dr. A. B. A. van — Schr. wijdt een bespreking aan de „Deutsche Finanzierungs Institut A. G.” en de „Tilgungskasse für gewerbliche Kredite”.
B a V 3a *De Naaml. Vennootschap 15 April 1933*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De beteekenis der voorraden voor het conjunctuurverloop

Tinbergen, dr. J. — Tusschen het conjunctuurverloop en het verloop van een index van wereld-grondstoffen-voorraden bestaat slechts een gering verband. Daar tegenover is de stijging der agrarische voorraden in de huidige depressie en na die van 1890 zeer belangrijk geweest.

Industriele voorraden zijn wel conjunctuurgevoelig, doch niet in dier voege, dat zij een met het prijsverloop tegengesteld verloop vertoonen, het verband lijkt in hoofdzaak een vertraagd verband met gelijk gerichte beweging.